

CORRIGENDUM

Düzeltilme Bildirimi

Düzeltilmeye Konu Yayın:

An Underrated Organ: Big Toe (Anatomy, Function, Muscle Strength and Range of Motion Measurement Methods, Exercise)

Yazarlar: Asst. Prof. Dr. Muharrem Gökhan Beydağı, PT. Nurseda Başgün

Yayınevi: All Sciences Academy

Yayın Tarihi: Mart 2025

ISBN: 978-625-5954-83-1

DOI: 10.5281/zenodo.14977541

Yukarıda künyesi belirtilen kitap bölümünün yazarları, yayın sonrasında yaptıkları kendi kontrolleri sonucunda metin içinde üç noktada atıf yapılan kaynak ile metindeki ifadenin tam olarak örtüşmediğini tespit etmiştir. Söz konusu kaynakların tamamı gerçek, hakem değerlendirmesinden geçmiş ve yayınlanmış çalışmalardır; tespit edilen sorun, atfın kaynağın bulgusunu doğru yansıtmamasından ibarettir. Akademik şeffaflık ilkesi gereğince aşağıdaki düzeltmeler kayıt altına alınmaktadır. Bu belge orijinal yayının yerine geçmez; orijinal yayınlarla birlikte değerlendirilmek üzere hazırlanmıştır.

Düzeltilme 1 — Sayfa 24

Yayınlanmış Metin

“...the resulting imbalance can lead to stress fractures and neuromas (Hattori et al., 2024).”

Düzeltilme Gerekçesi

Hattori et al. (2024), Trauma Case Reports dergisinde yayınlanmış olup büyük ayak parmağının proksimal falanks kırığının ICHI-FIXATOR® harici fiksator sistemiyle cerrahi tedavisini konu alan bir vaka raporudur. Stres kırığı veya nöroma oluşum mekanizmasına dair bir bulgu içermemektedir.

Düzeltilmiş Hali

İlgili cümledeki (Hattori et al., 2024) atfı kaldırılmalıdır.

Düzeltilme 2 — Sayfa 24

Yayınlanmış Metin

“...the shift of the majority of the propulsive function from the big toe to the little toes during walking and running causes rotational forces in the hip (Schmid et al., 2024).”

Düzeltilme Gerekçesi

Schmid et al. (2024), Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques dergisinde yayınlanmış olup periferik arter hastalığı (intermittent claudication) olan hastalarda cerrahi revaskülarizasyon sonrası yürüyüş parametrelerindeki değişimi konu almaktadır. Büyük ayak parmağı fonksiyonu, kalça rotasyonu veya propulsif kuvvet aktarımı ile ilgisi yoktur.

Düzeltilmiş Hali

İlgili cümledeki (Schmid et al., 2024) atfı kaldırılmalıdır.

Düzeltilme 3 — Sayfa 23

Yayınlanmış Metin

“Nearly 85% of the control of foot comes from the flexibility of the big toe (Słomka & Michalska, 2024).”

Düzeltilme Gerekçesi

Słomka & Michalska (2024), Scientific Reports dergisinde yayınlanmış çalışmada, ayak parmağı fleksör kuvveti ile fonksiyonel stabilite indeksi arasında orta düzeyde bir korelasyon (sol fleksör $r=0.40$, sağ fleksör $r=0.38$, $p<0.05$) bulunmuştur. Çalışma parmak esnekliğini (fleksibilite) değil kuvvetini (strength) ölçmüştür ve metinde belirtilen “%85” oranına dair bir bulgu içermemektedir.

Düzeltilmiş Hali

“Studies have shown a positive correlation between toe flexor strength and functional stability indices, even when controlling for foot anthropometry (Słomka & Michalska, 2024).”

Bu üç noktanın dışında yayının metni ve kaynakçası yazarlar tarafından yeniden kontrol edilmiş olup başka bir tutarsızlığa rastlanmamıştır.

Beyan:

Bu düzeltme bildirimini, yazarların kendi inisiyatifiyle, yayın sonrası kalite kontrolü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar:

Asst. Prof. Dr. Muharrem Gökhan Beydağı

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
ORCID: 0000-0003-4655-1978

PT. Nurseda Başgün

ORCID: 0009-0007-6133-5292

Tarih: 22 Haziran 2026